

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 235 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Turli shakllari kapitallashuvi orqali aholi turmush darajasini oshirish yo‘llari	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акромбек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijorat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислom Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Организационно-экономический механизм повышения эффективности деятельности предприятий энергетической отрасли и ее основные элементы	103
Матчанов Азамат Абадович	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	

Kambag'allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta'lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	
Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусаинов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari.....	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'рни.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomilashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	

Qishloq xo'jalik korxonalarida kapital xarajatlar hisobini to'g'ri tashkil etish va yuritish ularning samaradorligini oshirishga olib kelib, bu korxonalarda mehnat unumdorligi, asosiy fondlarning yangilanishi, ta'minlanganligi va texnologik jarayonlarning o'z vaqtida amalga oshirilishi kabi ko'rsatkichlar bilan ifodalanadi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, qishloq xo'jalik korxonalarida kapital xarajatlar hisobini yanada takomillashtirish hamda uni buxgalteriya hisobining xalqaro standartlari asosida yuritishda ayrim muammolar mavjud. Mavjud muammolarni hal etish kapital sarflar samaradorligini oshirib, xo'jalik yurituvchi subyektlarning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kapital qo'yilmalar — asosiy fondlarni sotib olish, qurish, rekonstruksiya qilish va kengaytirish bilan bog'liq xarajatlar bo'lib, xo'jalik yurituvchi subyektlar xarajatlari ichida yuqori salmoqqa ega. Ushbu xarajatlar qishloq xo'jalik korxonalarining xususiyatlaridan kelib chiqib, asosiy podani to'ldirish, ko'p yillik daraxtlarni o'tqazish va parvarishlash, yerlarni obodonlashtirish xarajatlari ham kapital qo'yilmalar tarkibida hisobga olinadi. Shuning uchun kapital qo'yilmalar mohiyati va ularning buxgalteriya hisobida yuritilishi uslubiy hamda ilmiy adabiyotlarda keng muhokama qilinadi.

O'zbekiston Milliy ensiklopediyasida "kapital qo'yilmalar, kapital mablag'lar - ishlab chiqarish va noishlab chiqarishga tegishli asosiy fondlarni yaratishga, ularni yangilashga va harakatdagi fondlarni ko'paytirishga, obyektlarni qurishga sarf qilinadigan, ishlab chiqarishga qo'yilgan mablag'" deb ta'riflanadi.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasining "Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risida" O'RQ-598-son¹ Qonunida kapital qo'yilmalar investitsiyalarning bir turi sifatida quyidagicha qayd etilgan: "Investitsiyalar mo'ljallangan obyektiga ko'ra kapital, moliyaviy va ijtimoiy turlarga bo'linadi. Asosiy fondlarni yaratish va takror ko'paytirishga, shu jumladan yangi qurilishga, modernizatsiya qilishga, rekonstruksiya qilishga, texnik jihatdan qayta jihozlashga, shuningdek moddiy ishlab chiqarishning boshqa shakllarini rivojlantirishga kiritiladigan investitsiyalar kapital investitsiyalar jumlasiga kiradi"².

Belorus Respublikasi iqtisodchi-olimlari fikricha: "Kapital qo'yilmalar xo'jalik yurituvchi subyektlarning asosiy vositalarni takror ishlab chiqarish va hajmini oshirishga qaratilgan xarajatlarini ifodalaydi. Har qanday biznes jarayoni singari buxgalteriya hisobida xarajatlar va natijalar yig'indisi kabi aks ettiriladi. Kapital qo'yilma jarayonining natijasi yangi yoki rekonstruksiya qilingan asosiy vositalar bo'lib, kapital qo'yilmalarni faqat xarajatlar sifatida ko'rib chiqish doimo to'g'ri bo'lmaydi"³.

Iqtisodchi-olima O.A.Danilova "Kapital qo'yilmalar - bu asosiy vositalarni tiklash va ko'paytirishga yo'naltirilgan moddiy, mehnat va pul resurslari xarajatlar" deb ta'rif bergan. Ushbu ta'rifda kapital qo'yilmalarni xarajat ekanligi aytib o'tilgan bo'lsada, uning qishloq xo'jalik korxonalaridagi kapital qo'yilmalarning xususiyatlari o'z aksini topmay qolgan.

L.S.Gafurova kapital qo'yilmalarni quyidagicha ta'riflaydi: "Kapital qo'yilmalar asosiy fondlar (asosiy vositalar)ga qo'yilgan investitsiyalardir, shu jumladan ularga yangi qurilish xarajatlari, mavjud korxonalarni rekonstruksiya qilish va texnik qayta jihozlash, mashinalar, uskunalar, asboblarni, inventarlarni sotib olish, loyiha-qidiruv ishlari va boshqa xarajatlar"⁴.

H.N.Musayevning ta'kidlashicha: "Iqtisodiyotda kapital qo'yilmalar deganda asosiy vositalarni yangilash bilan bog'lik bo'lgan xarajatlar tushiniladi. Hozirgi davrda mamlakatimizda kapital qo'yilmalar asosiy vositalarga qilinadigan investitsiyalar shaklida amalga oshiriladi"⁵.

M.M.Tulaxodjayevaning ta'rifiga ko'ra "Korxonada o'zini modernizatsiya qilishga investitsiya qilayotgan mablag'lar kapitalizatsiya xarajatlari yoki kapital qo'yilmalar deb ataladi."⁶

R.D.Dusmuratovning fikriga ko'ra "iqtisodiyotda kapital qo'yilmalar deganda asosiy vositalarni yangilash bilan bog'lik bo'lgan xarajatlar tushiniladi. Hozirgi davrda mamlakatimizda kapital qo'yilmalar asosiy vositalarga qilinadigan investitsiyalar shaklida amalga oshiriladi"⁷.

Yuqoridagi tadqiqotlarda kapital qo'yilmalarga oid umumiy qarashlar keltirilgan bo'lib, mohiyati ochib berish va hisobini takomillashtirish masalalari atroflicha tadqiq qilinmagan. Bundan tashqari, Respublikamizda buxgalteriya hisobini yuritishdagi me'yoriy hujjatlardan biri hisoblangan schyotlar rejasida kapital qo'yilmalar

1 Ўзбекистон Миллий энциклопедиясида. <https://qomus.info/encyclopedia/cat-k/kapital-qoyilmalar-uz/>

2 <https://lex.uz/uz/docs/-4664142>

3 Ўзбекистон Республикасининг "Инвестициялар ва инвестиция фаолияти тўғрисида" қонуни. 2-боб, 5-модда. <https://lex.uz/mact/4664142>

4 Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве. Учебник / А.П.Михалкевич, П.Я.Папковская, С.К. Маталыцкая и др. 3-е изд., перераб. и доп./Под общ. ред. А.П.Михалкевича. – Мн.: БГЭУ, 2004, -- 6.484 (612 б.)

5 Данилова О.А. "Бухгалтерский учет: учебное пособие для студентов". -Йошкар-Ола, 2024. –6.76 (113 с.)

6 Гафурова Л.С. "Организация учета капитальных вложений". Журнал «Мировая наука» №4 (49) 2021. file:///C:/Users/User/Desktop

7 Мусаев Ҳ.Н. Аудит. Дарслик. - Т.: "Молия" 2013 й. 14 -бет.

tarkibiga nomoddiy aktivlarga qilingan xarajatlar xam kiritilishi qayd etilgan bo'lib, nomoddiy aktivlar to'g'risida fikrlar aks ettirilmay qolgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Xorijiy va mahalliy olimlarning darsliklari, monografiyalari, o'quv qo'llanmalari hamda ilmiy maqolalari atroflicha tahlil qilindi. Shuningdek, statistik tahlillar, jadvallarni analitik taqqoslash, guruhlash, miqdor va sifat ko'rsatkichlarini hisoblash hamda ularni bir-biri bilan solishtirish kabi uslublardan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Qishloq xo'jalik korxonalarida ham makroiqtisodiyotning boshqa tarmoqlaridagi korxonalar singari kapital qo'yimlar xarajatlarning alohida turi bo'lib, ularning samaradorligini ta'minlash natijasida barqaror rivojlanishga erishiladi. Kapital qo'yimlar xo'jalik yurituvchi subyekt tomonidan asosiy vositalar va nomoddiy aktivlarni sotib olish hamda asosiy vositalarni qurish, modernizatsiya qilish va kengaytirish uchun amalga oshirilgan xarajatlar hisoblanadi. Qishloq xo'jalik korxonalarida yerlarni obodonlashtirish, ishchi va mahsuldor hayvonlar podasini to'ldirish, ko'p yillik o'simlik (daraxt)larni o'tqazish hamda o'stirish xarajatlari ham kapital qo'yimlar tarkibiga kiradi.

Hozirgi kunda "investitsiyalar" va "kapital qo'yimlar" kabi iqtisodiy atamalar keng qo'llanilmoqda. Aslini olganda, bu atamalar zamirida korxonalar mulkini qurish, sotib olish, yangilash va ko'paytirish kabi mazmun yotadi. Bularning mohiyatini chuqurroq tahlil qilsak, kapital qo'yimlarni investitsiyaning bir qismi sifatida ko'rish mumkin, chunki investitsiya bundan tashqari qimmatli qog'ozlar va moliyaviy mablag'lar ko'rinishida ham bo'lishi mumkin. Buxgalteriya hisobini yuritishda ushbu atamalarni aniq ajratib olish lozim. Chunki buxgalteriya hisobining schyotlar rejasida kapital qo'yimlar uchun alohida buxgalteriya schyoti, qisqa muddatli investitsiyalar va uzoq muddatli investitsiyalar uchun esa alohida buxgalteriya schyotlari tayinlangan.

Kapital qo'yimlarni mohiyatiga ko'ra qishloq xo'jalik korxonalarida quyidagi xarajatlarga bo'lish mumkin:

Asosiy vositalar va nomoddiy aktivlarni sotib olish;

Asosiy vositalarni qurish (qurilish ishlarini amalga oshirish);

Asosiy vositalarni tayyorlash (asosiy vositalar tarkibiga kiruvchi asbob-uskunalar va qishloq xo'jalik inventarlarini yasash, ishlab chiqarish);

Yerlarni obodonlashtirish;

Ko'p yillik o'simliklar (daraxtlar)ni o'tqazish va parvarishlash;

Ishchi va mahsuldor hayvonlar podasini to'ldirish.

Qishloq xo'jalik korxonalarida kapital qo'yimlar yuqorida qayd etilganidek, xarajatlardan iborat bo'lib, uning natijasida iqtisodiy jarayonlar amalga oshirilib, asosiy vositalar yoki nomoddiy aktivlar mulk sifatida daromadga olinadi.

Qishloq xo'jalik korxonalarining asosiy vositalarni qurish va sotib olish, nomoddiy aktivlarni sotib olish, mahsuldor va ishchi hayvonlar podasini to'ldirish, yerlarni obodonlashtirish, ko'p yillik daraxtlarni o'tqazish va o'stirish bo'yicha xarajatlar 0800 – "Kapital qo'yimlar" tarkibidagi schyotlarda amalga oshiriladi.

Asosiy vositalarni tayyorlash (asosiy vositalar tarkibiga kiruvchi asbob-uskunalar va qishloq xo'jalik inventarlarini yasash, ishlab chiqarish) bo'yicha xarajatlar esa 2310 – "Yordamchi ishlab chiqarish" schyotida hisobga olinadi.

Qishloq xo'jalik korxonalarida kapital qo'yimlarning xususiyatlaridan kelib chiqqan holda, ularni hisobga olish bo'yicha quyidagi buxgalteriya schyotlari taklif qilinadi (1-jadval):

1-jadval. Kapital qo'yimlar hisobi bo'yicha taklif etilayotgan buxgalteriya schyotlari nomeri va nomi.

Amaldagi buxgalteriya schyotlari ⁸		Taklif qilinayotgan schyotlar	
Schyot №	Schyot nomi	Schyot №	Schyot nomi
0800	Kapital qo'yimlar	0800	Kapital qo'yimlar
0810	Tugallanmagan qurilish	0810	Asosiy vositalarni qurish
0820	Asosiy vositalarni xarid qilish	0820	Asosiy vositalarni xarid qilish
0830	Nomoddiy aktivlarni xarid qilish	0830	Nomoddiy aktivlarni xarid qilish
0840	Asosiy podani tashkil qilish	0840	Ishchi va mahsuldor hayvonlar podasini to'ldirish

8 O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyot va moliya vazirining 2024-yil 14-noyabrdagi O'zbekiston Respublikasi buxgalteriya hisobi milliy standarti (21-sonli BHMS) «Xo'jalik yurituvchi subyektlarda buxgalteriya hisobining hisobvaraqlar rejasini va uni qo'llash bo'yicha yo'riqnomani tasdiqlash to'g'risida 191-son buyrug'i. Adliya vazirligi tomonidan 2024-yil 27-dekabrda № 3593-son bilan ro'yxatdan o'tkazilgan. <https://www.lex.uz/uz/docs/7282737>

0850	Yerni obodonlashtirishga kapital qo'yilmalar	0850	Yerni obodonlashtirishga kapital qo'yilmalar
0860	Moliyaviy ijara shartnomasi bo'yicha olingan asosiy vositalarga kapital qo'yilmalar	0860	Moliyaviy ijara shartnomasi bo'yicha olingan asosiy vositalarga kapital qo'yilmalar
0890	Boshqa kapital qo'yilmalar	0870	Ko'p yillik daraxtlarni o'tqazish va o'stirish
2300	Yordamchi ishlab chiqarish	0880	Asosiy vositalarni tayyorlash (asosiy vositalar tarkibiga kiruvchi asbob-uskunalar va qishloq xo'jalik inventarlarini yasash, ishlab chiqarish)
2310	Yordamchi ishlab chiqarish - Asosiy vositalarni tayyorlash (asosiy vositalar tarkibiga kiruvchi asbob-uskunalar va qishloq xo'jalik inventarlarini yasash, ishlab chiqarish) bo'yicha xarajatlar qismi	0890	Boshqa kapital qo'yilmalar

1-jadvaldan ko'rinib turibdiki, taklif qilinayotgan schyotlarning qo'llanilishi kapital qo'yilmalar bo'yicha amalga oshirilgan xarajatlarni ularning har bir turi bo'yicha alohida buxgalteriya schyotlarida aks ettirishni ta'minlaydi. Shu bilan birga, 0800 – “Kapital qo'yilmalar” schyoti tarkibida xo'jalik yurituvchi subyekt bo'yicha kapital qo'yilmalar xarajatlarini umumlashtirish, ularni tezkor tahlil qilish, nazorat va boshqarish imkoniyatini yaratadi hamda kapital qo'yilmalar samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Taklif qilinayotgan 0870 – “Ko'p yillik daraxtlarni o'tqazish va o'stirish” schyotida qishloq xo'jalik korxonalarida ko'p yillik daraxtlarni o'tqazish va o'stirish xarajatlari hisobga olinadi. Ushbu schyotdagi kapital qo'yilmalarni hisobga olishda mazkur schyotning bog'lanishi quyidagicha bo'ladi (2-jadval).

2-jadval. 0870 – “Ko'p yillik daraxtlarni o'tqazish va o'stirish” schyoti bo'yicha schyotlarning bog'lanishi.

№	Xo'jalik operatsiyalari mazmuni	Schyotlar bog'lanishi	
		debet	kredit
1	Chetdan sotib olingan daraxt ko'chatlari o'tkazilganda	0870	6010
2	Xo'jalikni o'zida yetishtirilgan ko'chatlar o'tkazilganda	0870	2010
3	Xodimlarga mehnat haqi hisoblanganda	0870	6710
4	Hisoblangan mehnat haqiga nisbatan ijtimoiy sug'urta xarajatiga	0870	6520
5	Foydalanilgan transport vositalarigalariga yoqilg'i sarflanganda	0870	1030
6	Meneral o'g'it sarflanganda	0870	1090
7	Foydalanilgan transport vositalarga amortizatsiya hisoblanganda	0870	0260
7	Yordamchi ishlab chiqarishlar xizmatidan foydalanilganda	0870	2310
8	Chet tashkilotlar xizmatidan foydalanilganda	0870	6010
9	Yosh daraxtlarni sug'urtalash xarajatlari	0870	6510
10	Yil oxirida xarajatlar asosiy vositalar tarkibiga o'tkazilganda	0180	0870

Taklif qilinayotgan 0880 – “Asosiy vositalarni tayyorlash (asosiy vositalar tarkibiga kiruvchi asbob-uskunalar va qishloq xo'jalik inventarlarini yasash, ishlab chiqarish)” schyotida qishloq xo'jalik korxonalarida remont ustaxonalarida tayyorlanadigan asbob-uskunalar va qishloq xo'jalik inventarlarini ishlab chiqarish xarajatlari hisobga olinadi. Ushbu schyotdagi kapital qo'yilmalarni hisobga olishda mazkur schyotning bog'lanishi quyidagicha bo'ladi (3-jadval).

3-jadval. 0880 – “Asosiy vositalarni tayyorlash” schyoti bo'yicha schyotlarning bog'lanishi.

№	Xo'jalik operatsiyalari mazmuni	Schyotlar bog'lanishi	
		debet	kredit
1	Asbob-uskuna yoki inventar ishlab chiqarishga ehtiyot qismlar sarflanganda	0880	1040
2	Asbob-uskuna yoki inventar ishlab chiqarishga qurilish materiali sarflanganda	0880	1050
3	Xodimlarga mehnat haqi hisoblanganda	0880	6710
4	Hisoblangan mehnat haqiga nisbatan ijtimoiy sug'urta xarajatiga	0880	6520
5	Sarflangan elektr energiya xarajatiga	0880	6010
6	Ishlab chiqarilgan asbob-uskuna yoki inventar asosiy vositalar tarkibiga daromadga olinganda	0190	0880

Bizning fikrimizcha, taklif etilayotgan yondashuv har bir turdagi kapital qo'yilmalar hisobini buxgalteriya schyotlarida aks ettirishni tartibga solish imkonini beradi. Bu esa kapital qo'yilmalar bo'yicha joriy faoliyat hisobi va hisobotini yuritishda hamda xarajatlarni ajratishda buxgalterlar uchun ancha qulaylik yaratadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Qishloq xo'jaligini jadal rivojlantirish bo'yicha davlat dasturlari qabul qilinib, ularni bajarish uchun chuqur iqtisodiy islohotlar amalga oshirilayotgan sharoitda qishloq xo'jalik korxonalarida kapital qo'yilmalar yuqori salmoqqa ega bo'lmoqda. Bular yangi texnikalarni sotib olish, ishlab chiqarish quvvatlarini qurish, texnologiyalarni joriy etish, yangi bog'larni tashkil etish, mahsuldor hayvonlarni sotib olish va yerlarni obodonlashtirish kabi kapital qo'yilmalar uchun ichki hamda tashqi investitsiyalarni jalb qilish hajmining oshganligi bilan izohlanadi.

Shuning uchun kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Shu sababli, respublikamizda kapital qo'yilmalarni hisobga olish amaliyotini xorijiy davlatlar tajribasi va buxgalteriya hisobining xalqaro standartlari asosida olib borish muhim ahamiyat kasb etadi. Kapital qo'yilmalar hisobini yuritishda boshlang'ich hujjatlarni to'g'ri to'ldirish va ularni aniq hisobga olish buxgalteriya ishlarining asosini tashkil qiladi.

Kapital qo'yilmalarni buxgalteriya schyotlarida aks ettirish bo'yicha takliflarimizni amaliyotda qo'llash qishloq xo'jalik korxonalarida investitsiyalardan samarali foydalanish, kapital qo'yilmalarning maqsadlilikini ta'minlash, unumsiz xarajatlarni qisqartirish, buxgalteriya hisobini soddalashtirish hamda kapital qo'yilmalar bo'yicha iqtisodiy jihatdan asoslangan boshqaruv qarorlarini qabul qilishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi 2016-yil 13-apreldagi "Buxgalteriya hisobi to'g'risida" (yangi tahriri)gi O'RQ-404-son Qonuni. <https://lex.uz/docs/2931253>.
2. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 26-dekabr "Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risida" O'RQ-598-son Qonuni. <https://lex.uz/docs/-4664142>.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 21-fevraldagi "O'zbekiston - 2030" strategiyasini "Yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida"gi PF-37-son Farmoniga 2-ilova. <https://lex.uz/uz/docs/6811936>
4. O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyot va moliya vazirining 2024-yil 14-noyabrdagi O'zbekiston Respublikasi buxgalteriya hisobi milliy standarti (21-sonli bhms) «Xo'jalik yurituvchi subyektlarda buxgalteriya hisobining hisobvaraqlar rejasi va uni qo'llash bo'yicha yo'riqнома»ni tasdiqlash to'g'risida 191-son buyrug'i. Adliya vazirligi tomonidan 2024-yil 27-dekabrda № 3593-son bilan ro'yxatdan o'tkazilgan. <https://www.lex.uz/uz/docs/7282737>.
5. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве. Учебник. А.П.Михалкевич, П.Я.Папковская, С.К. Маталыцкая и др. 3-е изд., перераб. и доп./Под общ. ред. А.П.Михалкевича. – Мн.: БГЭУ, 2004, 612стр. Пизенголец М. З. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве: Учебник.-М.:«Финансы и статистика», Т.2., 4-е изд., перераб. и доп. 2002. с.400.
6. Alikulov A, Kashkalda I. Agroklastarlarda biznes jarayonlari moliyaviy natijalari hisobini takomillashtirish. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot jurnali, 2024-yil, aprel. Maxsus son. 14-18 betlar.
7. B Sultanov, N Abdurazakova, O Shermatov, O Fayziev, A Jumanov, N.Dekhanova. The economic feasibility of cultivating intensive orchards. E3S Web of Conferences 284, 03006 (2021) TPACEE-2021 (<https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128403006>)
8. I Yunusov, U Sangirova, U Ahmedov, O Fayziev, U Kholiyorov. Clustering of agriculture in the Republic of Uzbekistan. April 2023, E3S Web of Conferences 381, 02002 (2023) AQUACULTURE 2022.
9. O Fayziyev, D Aminboyeva. Qishloq xo'jaligida bioresurslar asosida mahsulot yetishtirishning iqtisodiy ahamiyati. Eurasian journal of Law, Finance and Applied Sciences (May 2023). – Tashkent, 2023. – Volume 3. – Issue 5. – P. 164-167 (UIF = 8.3. SJIF = 5.961) (ISSN 2181-2853)
10. Alikulov A.Ibodullaev D., Abdushukurov X. Agroklastarlarda asosiy vositalarni modernizatsiyalash va ta'mirlash xarajatlari hisobini takomillashtirish. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot jurnali, 2024-yil, aprel. Maxsus son. 137-141 betlar.
11. Fayziev, O., Abdug'anieva, S., & Yo'ldoshboev, A. (2022). Ishlab chiqarish xarajatlari hisobini yuritishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari va xususiyatlari. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 2(6), 79–81. извлечено от
12. O.R.Fayziyev, A.H.Yo'ldoshboev. Ishlab chiqarish xarajatlarning boshqaruv hisobini tashkil etishning asosiy tamoyillari. O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali, 20.06.2022 й., 9-сон. Б. 308-311
13. Alikulov A., Ishturdiyev X. Asalarichilikning qishloq xo'jaligi iqtisodiyotidagi o'rni va uni rivojlantirish istiqbollari. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot jurnali, 2024-yil, aprel. Maxsus son. 89-93 betlar
14. Гафурова Л.С. «Организация учета капитальных вложений». Журнал «Мировая наука» №4 (49) 2021. file:///C:/Users/User/Desktop
15. Musaev H.N. Audit. Darslik. - T.: "Moliya" 2013 y.
16. To'laxodjaeva M. "Korxonalar moliyaviy ahvoli auditi", O'quv qo'llanma. "Iqtisodiyot va huquq dunyosi" - T.: 1998.
17. Dismuratov R.D. Auditorlik faoliyati: nazariya, uslubiyot va amaliyot. Monografiya. -T.: Moliya, 2017.
18. Eshmuradov U. T. Sotish jarayonlari hisobini buxgalteriya hisobining xalqaro standartlari asosida takomillashtirish.// yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz.

19. Данилова О.А. "Бухгалтерский учет: учебное пособие для студентов". -Йошкар-Ола, 2024. –113 стр.
20. Davletov, I. ., Fayziyev, O. ., & Умарова, З. (2023). Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq moliyaviy hisobotlarni konsolidatsiyalash tamoyillari. Центральноазиатский журнал образования и инноваций, 2(5), 148–151. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/14671>
21. Fayziyev O.R. "Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari" // «Muhandislik va iqtisodiyot». – Toshkent, 2024. - № 4. – B. 43-47
22. Fayziyev O.R. "Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari" // «Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot». – Toshkent, 2024. - № 11. – B. 179-184.
23. Fayziyev O.R. "Aylanma mablag'lar samaradorligini oshirishning muhim omili" // "Jamiyat taraqqiyotidagi ijtimoiy-iqtisodiy muammolar va yechimlar" mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari to'plami, 2-qism / Ma'mun universiteti. – Toshkent: Bookmany print, 2024. 41–46 b.
24. Fayziyev O.R., Aitimbetov A.K. "Baliqchilik tarmog'ida samaradorlikni baholash masalalari" // «Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot». – Toshkent, 2023. - № 11-12. – B. 1380-1388
25. O'zbekiston Milliy ensiklopediyasida. [https://qomus.info/encyclopedia/ cat-k/kapital-qoyilmalar-uz/](https://qomus.info/encyclopedia/cat-k/kapital-qoyilmalar-uz/)

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
